

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕРМИНОВ РОДСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Ходжакулова Шахло Аскаровна

Термезский государственный университет

г. Термез, Узбекистан

email: shahlo19700520@mail.ru

Аннотация: В статье представлен исторический анализ изучения терминов родства в русском языке, который освещает эволюцию лексики, отражающей семейные и социальные отношения. Обсуждаются ключевые этапы исследования, начиная с древнерусских текстов и завершения современными научными работами, в которых анализируются семантические и культурные аспекты родственных отношений. Особое внимание уделяется тому, как родственные термины не только обозначают семейные связи, но и служат зеркалом социокультурных изменений в русском обществе. Статья подчеркивает важность многогранного понимания языка как инструмента, формирующего и отражающего культурные традиции и семейные устои.

Ключевые слова: исторический анализ, семантика, эволюция лексики, языковые единицы, значение, культурные аспекты, семантические группы, языковая структура.

Abstract: The article presents a historical analysis of the study of kinship terms in the Russian language, illuminating the evolution of the lexicon reflecting family and social relations. The key stages of research, starting from ancient Russian texts and concluding with modern scholarly works analyzing the semantic and cultural aspects of kinship relations, are discussed. Special attention is paid to the fact that kinship terms not only denote family ties but also serve as a mirror of socio-cultural changes in Russian society. The article emphasizes the importance of multifaceted understanding of language as a tool that shapes and reflects cultural traditions and family foundations. The article presents a historical analysis of the study of kinship terms in the Russian language, illuminating the evolution of the lexicon reflecting family and social relations. The key stages of research, starting from ancient Russian texts and concluding with modern scholarly works analyzing the semantic and cultural aspects of kinship relations, are discussed. Special attention is paid to the fact that kinship terms not only denote family ties but also serve as a mirror of socio-cultural changes in Russian society. The article emphasizes the importance of multifaceted understanding of language as a tool that shapes and reflects cultural traditions and family foundations

.Keywords: *historical analysis, semantics, lexical evolution, linguistic units, meaning, cultural aspects, semantic groups, linguistic structure. historical analysis, semantics, lexical evolution, linguistic units, meaning, cultural aspects, semantic groups, linguistic structure.*

Annotatsiya: *Maqolada rus tilidagi qarindoshlik atamalarini o'rganishning tarixiy tahlili keltirilgan bo'lib, unda oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiruvchi leksikaning evolyutsiyasi yoritilgan. Tadqiqotning qadimgi rus matnlaridan tortib zamonaviy ilmiy ishlargacha bo'lgan asosiy bosqichlari muhokama qilinib, ularda qarindoshlik munosabatlarning semantik va madaniy jihatlari tahlil qilingan. Qarindoshlik atamalari nafaqat oilaviy munosabatlarni ifodalashi, balki rus jamiyatidagi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning ko'zgusi bo'lib xizmat qilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada tilni madaniy an'analar va oilaviy qadriyatlarni shakllantiruvchi hamda aks ettiruvchi vosita sifatida ko'p qirrali tushunish muhimligi ta'kidlanadi. Maqolada rus tilidagi qarindoshlik atamalarini o'rganishning tarixiy tahlili keltirilgan bo'lib, unda oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiruvchi leksikaning evolyutsiyasi yoritilgan. Tadqiqotning qadimgi rus matnlaridan tortib zamonaviy ilmiy ishlargacha bo'lgan asosiy bosqichlari muhokama qilinib, ularda qarindoshlik munosabatlarning semantik va madaniy jihatlari tahlil qilingan. Qarindoshlik atamalari nafaqat oilaviy munosabatlarni ifodalashi, balki rus jamiyatidagi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning ko'zgusi bo'lib xizmat qilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada tilni madaniy an'analar va oilaviy qadriyatlarni shakllantiruvchi hamda aks ettiruvchi vosita sifatida ko'p qirrali tushunish muhimligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *tarixiy tahlil, semantika, leksika evolyutsiyasi, til birliklari, ma'no, madaniy jihatlari, semantik guruhlar, til tuzilishi.*

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) «Термины родства» (ТР) на протяжении длительного времени привлекает внимание исследователей. Для различных славянских языков был составлен инвентарь терминов родства, который рассматривается как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах. Исследовалось соответствие между терминами родства и структурой родственных связей, что сближает лингвистику с этнографией. Во многих работах по терминологии родства особое внимание уделяется компаративистике и этимологии. Важно отметить, что ЛСГ «Термины родства» также привлекала интерес диалектологов, которые сосредоточились на создании инвентаря терминов кровного родства и связанных с ними характеристик в русских говорах, уделяя внимание мотивационным моделям некоторых терминов.

Тематика исследований охватывает различные частные аспекты. Например, это включает изучение словообразовательных типов названий детенышей и детей в русском языке; анализ терминологии, описывающей совокупность родственников в русских народных говорах; а также исследование терминологии родственных отношений в языке сказок.

В Санкт-Петербурге с конца 90-х годов XX века выходит альманах «Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства» [AP], который на сегодняшний день насчитывает уже более 12 выпусков. Во втором выпуске представлена «Аннотированная библиография научных трудов по родству, системам родства и системам терминов родства на русском языке (с добавлением литературы на языках бывшего Советского Союза), опубликованных в 1845-1995 гг.». Эта библиография занимает 70 страниц и включает более тысячи ссылок на литературу о терминах родства, распределенных по следующим темам: «Историография», «Общие работы», «Термины родства и антропонимы», «Парные термины родства», «Фиктивное родство», «Счет родства», «Система родства и возрастная система», «Методика», «Формальные методы в изучении систем терминов родства», «Родство в фольклоре», «Терминология родства как лексическая группа», а также сопоставление терминов родства в языках разных семей, включая народы Америки, Африки, арабов и народы Океании.

В самом альманахе выделяются следующие постоянные разделы: Дискуссии и обсуждения; Теория и методология; Конкретные исследования; Материалы; Библиография. В разделе «Дискуссии» обсуждаются темы, такие как системы терминов родства, этнографические и лингвистические подходы к их изучению, латеральность и линейность как принципы счета родства, а также проблемы реконструкции протосистем терминов родства и ностратической системы.

Следует отметить, что внимание к вторичным и производным значениям терминов родства в существующей литературе явно недостаточно. Рассматривались некоторые «новые значения» слов бабка, бабушка, дед и дедушка, а также семантические производные от русских терминов дядя и тётя. Отражение терминологии родства в фамилиях также было предметом исследования.

В последнее время термины родства привлекли внимание ученых толстовской школы. Например, С.М. Толстая писала о семантической модели родства в славянском народном календаре. Недавно под ее редакцией вышел сборник «Категория родства в языке и культуре», где рассматриваются

вторичные значения терминов родства по многим славянским ареалам. Особенно стоит отметить статьи С.М. Толстой, Агапкиной и Березович.

Одной из наиболее актуальных и популярных тем последних десятилетий стала «языковая картина мира». В русской лингвистике это понятие особенно активно исследуется в рамках двух школ: Московской семантической и Московской этнолингвистической.

Ю.Д. Апресян кратко описывает историю понятия «языковая картина мира»: «Это понятие, закрепленное позже в терминах «наивная картина мира» и «языковая картина мира», возникло в лингвистике еще в XIX веке и с тех пор стало предметом обширной литературы». Среди ключевых фигур и школ, связанных с этой темой, можно назвать В. Гумбольдта и А.А. Потебню, Э. Сэпира и В. Уорфа (гипотеза «лингвистической относительности»), неогумбольдтианцев (понятие *Zwischenwelt'a*), Л. В. Щербу (противопоставление «обывательских» и научных понятий), Р. Халлига и В. Вартбурга (идея «наивного реализма»), а также Г. Хойера (американская школа этнолингвистики). Необходимо отметить этнолингвистические школы Н.И. и С.М. Толстых в России, особенно их многотомный словарь «Славянские древности», а также работы Е. Бартминьского в Польше. Исключительное место в этой литературе занимают семантические исследования Анны Вежбицкой.

Далее Ю.Д. Апресян упоминает ряд современных лингвистических исследований русской языковой картины мира, среди которых работы Н.И. Сукаленко, Е.С. Яковлева, И. Б. Левонтина, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева, В. А. Плунгяна и других.

Размышляя над разнообразным материалом, который авторы Московской семантической школы включили в книгу «Языковая картина мира и системная лексикография», Ю.Д. Апресян отмечает: «Почти все части книги, каждая по-своему, демонстрируют один и тот же поразительный факт — выделенность в языке определенного круга фундаментальных значений, образующих каркас его семантической системы и способных к взаимопревращениям, к «перетеканию» друг в друга в определенных условиях. При этом одни и те же пути взаимопревращений прослеживаются на синхроническом, диахроническом и типологическом материалах».

Представленный нами материал (термины родства) также относится к «кругу фундаментальных значений», образующих каркас семантической системы, способной к взаимопревращениям. В нашей работе основное внимание будет уделено интервенции и экстраполяции терминов родства (преимущественно кровного) в другие области. Хотя Школа Апресяна еще не заинтересовалась терминами родства и их «взаимопревращениями», Школа

Толстых недавно выпустила сборник «Категория родства в языке и культуре», в котором в качестве вступления представлена статья С.М. Толстой «Категория родства в этнолингвистической перспективе».

В терминологии С.М. Толстой одна система может выступать как «донор» для других систем, и система терминов родства также относится к таким «донорам». С.М. Толстая рассматривает категорию родства как код или семантическую модель, используемую в языке и культуре. Это включает вторичные значения терминов (или шире — лексики) родства, которые системно применяются для языковой номинации различных объектов и целых классов объектов, а также мотивы родства и метафоры семьи, присутствующие в текстах фольклора, обрядах и верованиях. Она подчеркивает: «Тенденция к расширению понятия родства характерна не только для языка, но и для культуры, где мы можем наблюдать распространение этой категории за пределы собственно родственных отношений, определяемых связью людей по рождению, а также формирование целой системы видов родства, которые в разной степени отступают от прототипической модели генетического родства».

Н. И. Толстой писал об интервенции, то есть о проникновении лексем с их основными значениями в другие области, где они приобретают новые значения. В своем труде, посвященном славянской географической терминологии, он отмечал, что задача исследователя «заключается в наблюдении за семантическими сдвигами и смещениями слов, бесспорно относящихся к одному этимону». Толстой предлагал исследовать лексику «методом семантических полей», вводя такие понятия, как «амплитуда колебания лексем», «семантическая цепь» и «семантическое звено», которые являются неотъемлемыми компонентами поля. Не используя толстовскую терминологию, мы будем говорить о том же самом с типологической точки зрения.

В данной работе мы рассмотрим «семантические сдвиги» лексикографической группы «Термины родства» на примере архангельских говоров. Обоснование изолированного изучения материала в пределах одной (хотя и достаточно обширной) языковой зоны можно найти в классических работах Н.И. Толстого: «Надо полагать, что без этнически, территориально и лингвистически обозначенных, приуроченных и обособленных семиологией общая семиология в некотором отношении останется беспочвенной и без широких перспектив дальнейшего развития».

Кроме того, данная территория считается ранним регионом заселения русскими, начатым уже в XII веке. Историки выделяют два различных потока русской колонизации: новгородский и московский (ростово-суздальский).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бурячок, А. А. Названия родства и свойства в украинском языке [Текст]: автореф. дис.... канд. филол. наук / А. А. Бурячок. – Киев, 1954. – 20 с.
2. Дзибель, Г. В. Аннотированная библиография научных трудов по родству, системам родства на русском языке (с добавлением литературы на языках бывшего Советского Союза, опубликованных в 1845-1998 гг.) [Текст] / Г. В. Дзибель // Алгебра родства. – СПб., 1998. – Вып. 2. – С. 214–289.
3. Толстая, С. М. Категория родства в этнолингвистической перспективе (вместо предисловия) [Текст] / С. М. Толстая // Категория родства в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. – М., 2009. – С. 7–22.
4. Ухмылина, Е. В. Название совокупности родственников в русских народных говорах [Текст] / Е. В. Ухмылина // Сопещение по Общеславян. лингвист. атласу (Горький, 23-27 июня 1970): тез. докл. – М., 1970. – С. 45-51.
5. Березович, Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Пространство и человек [Текст] / Е. Л. Березович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Либроком, 2009. – 328 с.
6. Щербак, А. С. Термины родства и фамилии (на материале говоров Тамбовской области) [Текст] / А. С. Щербак // Алгебра родства. – СПб., 2009. – Вып. 12. – С. 305–315.